

دم يوسف - جليل وادي

فبراير 2, 2019

كلام أبيض

دم يوسف - جليل وادي

لست ضليعا باللغة ولا متبحرا بها، واعاني كغيري من عقدة الهمزة، ولست من الذين يُشار لهم بمجرد الاطلاع على اسلوبهم في الكتابة، لكني مدرك تمام الإدراك أهمية اللغة في وحدة الأمة، وانها المدخل الذي لا مدخل بعده للارتقاء بها، وهذا ليس قولي، بل قاله كثيرون غيري، وأولهم المفكر الفرنسي لويس ماسنيون (1883 - 1962) الذي قال : اذا أردت الارتقاء بامة عليك الارتقاء بلغتها، وعززه علماء النفس الاجتماعي يربطهم بين اللغة والفكر، فقالوا ان اللغة وعاء الفكر، بمعنى ان لا لغة من غير فكر ولا فكر من غير لغة، ولكم ان تطلعوا على كتاب الاستاذ الجليل الدكتور نوري جعفر (اللغة والفكر) الذي أصدره في تونس عام 1971، وليس هذا فحسب، بل ان اللغة هي الآلية التي بها تفكر، أي ان الدماغ عندما يفكر يستعين باللغة، ولذلك فان مستوى الفكر مرهون بمستوى اللغة، وعلى هذا فالذين يمتلكون ناصية اللغة ينتجون فكرا مميّزا، ولم يحدث أن أنتج الجهلاء باللغة فكرا، وربما يلمس المعلمون والمدرسون ذلك بوضوح لدى طلبتهم، فمن يمتلك مستوى متقدما من اللغة يتقدم على زملائه بالتفكير والفكر، وهذا يعني ان اللغة ليست وسيلة للتعبير عن الأفكار فحسب كما قال الدكتور رياض شهيد في اعتراضه على أطروحتي التي ربطت بها بين الخيال واللغة في الندوة الدولية الموسومة (فضاءات التفضيل الجمالي بين الدراما التلفزيونية والفنون المسرحية) التي نظمتها كلية الفنون الجميلة بجامعة ديالى للمدة (18 - 19 آذار 2018)، وكنت افترض : بما ان اللغة آلية تفكير فأنها تحرك جميع العمليات العقلية الأربع التي يقوم بها الدماغ والمتمثلة بالتفكير والتخيل والتصور والتذكر، فالفكر يكون عميقا والخيال خصبا عندما تكون حصيلة الأفراد من اللغة ثرية، وعندما يكون مستوى لغة الجماعات والشعوب متدنيا ومتباينا فانه يقلل بقدر كبير من التفاهم بينهم ، ويوتر مزاجهم الاجتماعي، وتتصدع وحدتهم، ولذلك أفرد كثير من الباحثين فصولا من كتبهم لتبيان أهمية اللغة في تمثين وحدة الأمة، وعدوها العمود الفقري لتشكيل الوعي وتعميق الشعور بالانتماء والحفاظ على هوية الأمة وشخصيتها، بحسب ما أكد ذلك رواد الفكر العربي كساطع الحصري وزكي الأرسوزي وقسطنطين زريق وغيرهم، وأكاد اجزم ان الأمة العربية لم تبلغ أوج تألقها في عصورها الذهبية الا عندما أولت عنايتها باللغة بدءا من الكوفة والبصرة وصولا الى بيت الحكمة العباسي الذي أصبح فيه حتى الأعاجم عربا، لانهم تثقفوا بالثقافة العربية الاسلامية، فاللغة جوهر الهوية التي تتلاشى وتذوب بخراب اللغة، وهذا ما أدركه مفكرو المشرق العربي في مواجهتهم للاستعمار بأشكاله المختلفة، فعادوا اللغة مقوما ورابطا أساسيا بين أفراد الأمة، بل وأول رابط، بينما جعلوا الدين رابطا ثانويا، واطلقوا على ذلك برابطة (العروبة) وأخذوا بحسبانهم الأقليات المتأخية معهم، والمفارقة ان أوائل هؤلاء المفكرين من المسيحيين، واتضح بُعد نظرهم في راهنتنا العربي عندما فُعل الاسلام السياسي بعد أحداث الحادي عشر من ايلول وفي ما يسمى بالربيع العربي، وكيف انه مزق الأمة وشردمها وطارد الأقليات وهجرها وهشم صورة الاسلام وشووها حتى بتنا نرى اهتزازا في الهوية.

واذا كان اهمال اللغة ينطوي على جميع هذه المخاطر، فماذا فعلنا لغة لكي نحافظ على الهوية والخصوصية، وهو الشعار الذي يرفعه الاسلاميون قبل غيرهم؟ مع انهم يمسون بناصية السلطة بشكل او بآخر في بلدان عربية عديدة، فمظاهر تراجع اللغة بادية للعيان، ومثالها ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي والوسط الجامعي وهو أداة التنوير المفترضة، والمخاطبات بين دوائر الدولة، وفي المؤسسة الدينية ممثلة بخطباء بعض الجوامع، والسياسيون الذين يراود منهم النهوض بالبلاد، اما الطلبة فالحديث عنهم لا يسر أبدا، وفي هذا يتبادل العاملون في مؤسسات التربية والتعليم العالي الاتهامات، وكل منهم يعلن براءة ته من دم يوسف.

ديالى

Azzaman